

OTA-ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALARNI TUTINGAN OILAGA MOSLASHUVI MAZMUNI

Raximova Dildora Qodirjonovna

NamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200181>

Mamlakatimizda yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalashning tubdan yangilangan tizimini joriy etish, ularning barkamol avlod sifatida shakllanishi hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish[19]ga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar va yetim bolalar uchun ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqish, innovatsion texnologiyalari asosida bolalarni jismonan, ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, dunyoqarashi va intellektini rivojlantirishning ta'sirchan pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan

Manbaalarda bildirilgan fikrlarga tayangan holda "yetimlik"ning mohiyatini quyidagicha yoritish mumkin: yetimlik – ota-onaning vafoti tufayli, shuningdek, ota-onasi yoki ulardan biri tirik bo'lgani holda farzandining tarbiyasi uchun mas'ul bo'lmaslik, unga vasiylik va g'amxo'rlik qilmaslik holatini ifodalovchi biologik, ijtimoiy hodisa bo'lib, shaxsning ruhiy va ma'naviy jihatdan to'laqonli kamol topishiga to'sqinlik qiladi.

Ijtimoiy yetimlar haqida so'z yuritilganda xalq orasida "tirik yetim" degan ibora ham qo'llaniladi. Tirik yetimlikning mohiyatini umumiy tarzda, qisqacha bunday ifodalash mumkin: ota-onalarning har ikkisi yoki ulardan biri o'z farzandini boqib voyaga yetkazish va uni tarbiyalashdan bosh tortadi.

Ko'pgina xalqlarda bo'lgani kabi Markaziy Osiyo xalqlarida ham bola yetim bo'lib qolsa, ularni qarindoshlari yoki hamqishloqlari, mahalladoshlari o'z qaramog'lariga olib tarbiyalaganlar. Bu kabi bolalar maqomi jihatidan "asrandi bola" deb yuritilgan.

O'zbek xalqining yetimlarga munosabati asrlar davomida yaratilgan og'zaki ijodiyot va yozma manbalarda o'z ifodasini topgan. Xalq og'zaki ijodiyoti va yozma manbalarda ota-onalarning mehridan mahrum bo'lgan bolalarning ta'sirchan bo'lishlari, ota-onasi hayot bo'lgan tengdoshlari oldida o'ksishlari, jamiyat a'zolarining ularga nisbatan munosabatlari turlicha bo'lib kelganligini ifoda etilgan. O'zbek xalq maqollarida yetimlar va yetimlikning ijtimoiy mavqei, jamiyatda tutgan o'rni, atrofdagilarning ularga nisbatan munosabatlari, shuningdek, yetimlikning ijtimoiy oqibatlarini ifodalangan

Islom dini g'oyalariga ko'ra sag'irlar (ya'ni yetim)larga mehr-shafqatli bo'lish, ularga g'amxo'rlik qilish katta savob, aksincha, ularni xo'rlash, kamsitish, shuningdek, yetimlar haqqini yeyish gunoh sanaladi. Mazkur g'oyalar islom ta'limotining muqaddas manbalaridan bir bo'lgan Hadislarda ham o'z ifodasini topgan. Jumladan, "Abu Xurayraga Rasululloh (s.a.v.) rivoyat qiladilar: "Beva xotinlar va miskinlar ro'zg'origa (yordam qilish uchun) harakat qiluvchi kishi Alloh Taolo uchun kunduzi ro'zador kechasi ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan kishilar savobiga egadir". Abdurahmon ibn Abzo (roziyollohu anhu) aytadilar: Hazrati Dovud (alayhissalom): "Yetim bolaga o'z otasidek marhamatli bo'li!"

"Alloh taologa eng sevimli bo'lgan uy yetimlar tarbiya topgan uydur"

"Murra al-Faxriy ibn Amr (roziyollohu anhu) Rasululloh (Sallolohu alayhi vasallam)dan rivoyat qiladilar: Rasululloh: "Yetim bolaning tarbiyasini o'z zimmasiga olgan kishi jannatda men bilan

shunday yaqin bo'ladi", - deb o'rtta barmoqlari bilan ikkinchi barmoqlari (ibhomlari)ni ko'rsatdilar"

"Hasan Basariydan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: Abdulloh ibn Umar (roziyolloxu anxu) taom yeydigan vaqtlarida bir yetim bola kelib u janob bilan birgalikda ovqatlanardi. Kunlarning birida Abdullohga taom keltirildi, lekin yetim yo'q edi. Abdulloh o'zlari taomni yeb bo'lganlaridan keyin bola kelib qoldi. Bolaning taomini olib kelinglar, deb farmon berilgach, taom tugab qolgani uchun uzr aytilganidan keyin Abdulloh talqon bilan asalni keltirib bola oldiga qo'ydilar-da: "Mana buni tanovul qila qol! Alloh nomi bilan qasamyod qilamanki, sen ziyon qiladigan bo'lmading", - dedilar. Hasan Bahriy aytadilar, "Vallohi, ibn Umar ham ziyon qilmadilar"

"Asmo ibn Umayd (roziyollohu anhu): "Qo'limda bir yetim bola bor", - deb ibn Siringa aytdi. Shunda ibn Sirin: "O'z bolangga qanday qaraydigan bo'lsang, qo'lingdagi yetimga ham shunday qaragin. O'z bolangni nima uchun uradigan bo'lsang, u yetim bolani ham shuning uchun ur!", - dedilar".

Majdiddin Xafoviyning "Ravzat ul-zuld" nomli hikoyatlar to'plamida "Sag'irni tangri boqadi" nomli hikoyat keltiriladi. Uning mazmuni quyidagicha: Bir odam xalifa Mo'tasimga iltimosnoma yozib yubordi. Unda "lashkardan falon ismli kishi urushda shahid bo'ldi; undan ancha mol-mulk va sag'ir bolasi qoldi. Meros sag'irga ortiqlik qiladi, shuning uchun uning bir qismini xazinaga olib borib topshirsam, lashkarning maishatiga sarf qilsalar", - deb yozilgan edi.

Xalifa o'sha iltimosnoma yuborgan odamni chaqirtirib buyurdi: "Shahid bo'lgan odamning bor mol-mulkini xazinaga topshir, sag'irni esa tangrining o'zi parvarish qiladi"

Qur'onu Karimning "Niso" surasida quyidagilar bayon etiladi: "Yetimlarni to balog'at yoshiga yetgunlaricha imtihon qilib (tekshirib) turinglar. Agar ularning es-hushi joyida ekanini ko'rsangiz, mollarini o'zlariga topshiringlar. U mollarni isrof qilib va egalari katta bo'lmasdan shoshilib yeb qo'ymanglar. (Yetimni otalikka olgan) parhez qilsin. Bordi-yu, kambag'al bo'lsa, yaxshilik bilan (ya'ni qilgan xizmatiga yarasha) olib yesin. Mollarni o'zlariga qaytarganingizda esa guvoh keltiringlar. Ollohning o'zi yetarli hisob qilguvchidir" (6-oyat). "Meros taqsimida uzoq qarindoshlar, yetim va miskinlar ham hozir bo'lsalar, ularni ham shu merosdan bahramand qilib, yaxshi so'z aytinglar" (8-oyat). "Yetimlarning mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalarga hech shak-shubhasiz qorinlariga olov yegan bo'lurlar. Va albatta, do'zaxga kirajaklar" (10-oyat)

Sharq mutafakkirlarining ijodlarida ham g'arib va yetimlarning ko'ngliga ozor yetkazmaslik, ularga mehr-shafqat ko'rsatish, imkon qadar ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlanib, atrofdagilar ularga nisbatan muhabbatli, g'amxo'r bo'lishga chaqiriladi. Quyida ularning ayrimlari xususida to'xtab o'tiladi.

Yusuf Xos Hojib (XI asr) ham o'z asarlarida yetimlik va yetimlarga munosabat masalasini yoritir ekan, "qashshoq, tul, yetimlarga mehribon ko'ngil" bo'lish eng yuksak insoniy sifatlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Bu toifa kishilarga mushkul vaziyatlarga yordam ko'rsatish, ularning ko'nglini ko'tarish oliyjanoblik ekanligini uqtiradi. Allomaning fikricha, qashshoq, tul va yetimlarga mehr-shafqat ko'rsatish, mehribonlik qilish "chin adolat" ning yorqin ko'inishi ekanligini aytadi.

Oila bolani biologik omillar va ularni ijtimoiy muhofaza qilish instituti sifatida hayot tajribasini bolaga o'rgatishda asosiy manba va vositachi sifatida o'z vazifasini bajaradi. Oilaning yo'qolishi

kichik inson hayotidagi eng og'ir fojea bo'lib, uning qalbida chuqur iz qoldiradi va taqdirini, uning atrofidagi dunyoga munosabatini tubdan o'zgartiradi.

Ma'lumki, yetimlik ijtimoiy hodisa sifatida uzoq tarixga ega. XX asrdagi ijtimoiy g'alayonlar ijtimoiy yetimlik degan yangi hodisaga sabab bo'ldi. Ijtimoiy yetimlar deb ularning ota-onalari ota-onalik huquqidan mahrum etilganligi yoki qamoqda ekanligi, jumladan, ruhiy kasal, giyohvandlik, alkogolizmga berilganlar hamda boshqa sabablar tufayli kasalliklarga chalinganligi oqibatida ota-ona qaramog'isiz qolgan 18 yoshga to'lmagan bolalar hisoblanadi.

References:

1. Abdullayeva M. O'smirlarni oilaviy hayotga ma'naviy tayyorlashning ijtimoiy pedagogik shart – sharoitlari. (“Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari” fanini o'qitish misolida). Ped.fan.nom. ...diss., – T., 2004. – 132 b.
2. Абдуллаев Ю.Н. Хорижий олий таълимнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлари: тажриба ва тараққиёт тамойиллари: Пед.фанл.докт. ... дисс. – Т.: 2000. – 310 б
3. Asqarova O'.M. Mehribonlik uylari o'smirlarida milliy g'ururni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari: pedagogika fanlari nomzodi diss. -T., 2001.- 136 b.
4. Asqarova O'.M. “Milliy g'urur tarbiyasi” (Mehribonlik uylari misolida). -T., “O'qituvchi”, 2003.- 96 b.